

POLAND

POLAND

G'ARIBU-L-HADIS YO'NALISHIDAGI ASARLARNING TIPOLOGIYASI VA TASNIFLASH METODOLOGIYASI

Ro'zaliyev Hikmatulloh

ToshDO'TAU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15726920>

Hadisshunoslik ilmi tarixida "G'aribu-l-hadis" (الحديث غريب) yo'nalishi alohida o'rin egallaydi. Leksik-semantik jihatdan "g'arib" so'zi "maxfiy", "olis" va "kognitiv jihatdan qiyin anglashiladigan" ma'nolarni ifodalaydi. Terminologiyada esa, Ibn as-Saloh ta'riflaganidek, bu – "hadis matnlarida kam qo'llanilishi sababli ma'nosi tushunish uchun murakkab bo'lgan g'arib, notanish so'zlar"dir.

O'rta asrlardagi islom olimlari ushbu sohaga katta e'tibor qaratib, ko'plab asarlar yaratganlar. Biroq bu asarlar yagona uslub yoki tartib asosida tuzilmagan, balki ularning tasniflash metodologiyasi, tartibi va turlari bir-biridan farq qilgan. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – "G'aribu-l-hadis"ga oid asarlarni tasniflashdagi metodologik xilma-xillikni yoritishdir. Tadqiqotda, shuningdek, ko'plab zamonaviy tadqiqotchilar tomonidan adashtirib kelinayotgan ikki muhim tushuncha – asar yozish turlari va asarlarni tartibga solish uslublari (metodologiyasi) o'rtasidagi farqlar ochib beriladi.

"G'aribu-l-hadis"ga oid manbalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ularni sakkizta asosiy turga ajratish mumkin:

1. Muayyan bir kitob bilan cheklanmagan umumiy asarlar. Bunga Abu Ubayd Qosim ibn Sallomning "G'aribu-l-hadis" asari misol bo'la oladi.

2. Muayyan bir yoki bir necha kitob bilan cheklangan asarlar. Masalan, Abdulmalik ibn Habib as-Sulamiyning "Tafsiru-l-Muvatto" asari Imom Molikning "al-Muvatto" asaridagi g'arib so'zlarga bag'ishlangan.

3. Muayyan bir hadis yoki xususiyatga ega hadislar guruhiga bag'ishlangan asarlar. Bunga Qozi Iyozning "Ummu Zar" hadisi sharhiga oid "Bug'yatu-r-roid" asari yoki Ibn al-Asirning uzun va g'arib hadislar sharhiga bag'ishlangan "Manolu-t-tolib" asari kiradi.

4. Qur'on va Hadisdagi g'arib so'zlarni jamlagan asarlar. Ahmad ibn Muhammad al-Haraviyning "Kitobu-l-g'aribayn fi-l-Qur'on va-l-hadis" asari bu turga yorqin misoldir.

5. "G'aribu-l-hadis" va "Mushkilul-hadis"ni (ma'nosi zohiran qarama-qarshi yoki muammoli hadislar) jamlagan asarlar. Ibn al-Javziyning "Kashfu-l-mushkil min hadisi-s-sahihayn" asari bunga misol bo'ladi.

6. Istidrok (avvalgi asarlarga qo'shimchalar qilish) turi. Ibn Qutayba o'zining "G'aribu-l-hadis" asarida Abu Ubayd asariga qo'shimchalar qilgan. Xuddi shuningdek, al-Xattobiy ham o'zidan avvalgilarga qo'shimchalar yozgan.

7. Xatoliklarni tuzatish va raddiya berish manhajidagi kitoblar. Ibn Qutaybaning “Islohu g’alati Abi Ubayd fi g’aribi-l-hadis” (Abu Ubaydning “G’aribu-l-hadis” asaridagi xatolarini tuzatish) asari bunga misoldir.

8. Qisqartirish, qayta tartiblash va tahrirlash manhajidagi kitoblar. Abu Ubayd asariga yoki Ibn al-Asirning “an-Nihoya”siga yozilgan ko’plab qisqartma va tahrirlar bu turga kiradi [al-Habashiy, 2004, j. 2, b. 1281–1282].

G’aribu-l-hadisga oid asarlarni tuzishda to’rtta asosiy metodologik yondashuv kuzatiladi:

1. Musnad yondashuvi (Sahobalar ismi bo’yicha tartiblash).

Bu eng qadimiy uslub bo’lib, unda hadislar roviy sahobalarga ko’ra tartiblanadi. Odatda, asar Rasululloh (s.a.v.) hadislaridan boshlanib, so’ngra Xulafoi Roshidin, Asharai Mubashshara va boshqa sahobalar rivoyat qilgan hadislar keltiriladi. Abu Ubayd asarini ikki qismga bo’lib, birinchi katta qismini Rasululloh hadislariga, ikkinchi qismini esa sahoba va tobeinlar so’zlariga bag’ishlagan [Ash-Sharqoviy, 2001, b. 56]. Abu Ubayd, Ibn Qutayba va al-Xattobiy kabi olimlar shu uslubdan foydalanishgan.

2. Tematik yondashuv.

Bu uslubda hadislar ma’no va mavzulariga qarab, fihiy kitoblardagi kabi boblarga ajratib tartiblanadi. Nishopuriyning “Jumal al-g’aroib” asari bu uslubning yorqin namunasidir. U o’z asarini 14 ta katta bo’limga ajratib, har bir bo’lim ichida hadislarini mavzulariga ko’ra boblarga bo’lgan. Har bir bobda rivoyatlar o’z navbatida quyidagi tartibda keltirilgan: 1) Rasululloh (s.a.v.) hadislariga; 2) Sahobalar so’zlari; 3) Tobeinlar so’zlari [An-Nishopuriy, 2008, b. 66–75].

3. Musnad va lug’aviy yondashuvlar uyg’unligi.

Bu uslubda muhaddislarning musnad an’anasi bilan tilshunoslarning lug’aviy tartiblash usuli birlashtirilishiga harakat qilingan. Ibrohim al-Harbiy o’zining “G’aribu-l-hadis” asarida shu yo’ldan borgan. Biroq tadqiqotchi olimlar uning har ikki uslubni ham mukammal tarzda qo’llay olmaganini ta’kidlashadi [al-Harbiy, 1985, j. 1, b. 92–94].

4. Alifbo yondashuvi.

Bu uslub eng keng tarqalgan bo’lib, unda g’arib so’zlar o’zak harflariga ko’ra alifbo tartibida beriladi. Uning ham o’z navbatida bir necha ko’rinishi mavjud:

— Fonetik tartib. Bu uslub Xalil ibn Ahmad al-Farohidiy an’anasiga asoslanib, so’zlarni harflarning og’izdagi artikulyatsion o’rniga (maxrajiga) qarab tartiblaydi. Ibrohim al-Harbiy o’z asarida shu usuldan ham foydalangan.

— Soʻz oʻzagining birinchi harfiga koʻra alifbo tartibi. Bu eng mashhur va keng qoʻllanilgan uslubdir. Zamaxshariy “al-Foiq” asarida va Ibn al-Asir “an-Nihoya” asarida shu usulni qoʻllashgan. Zamaxshariy asarini boʻlimlarga (har bir harf uchun bitta boʻlim) boʻlib, soʻngra soʻzning ikkinchi harfiga koʻra fasllarga ajratgan va uchinchi harf tartibiga eʼtibor bermagan. Bu oʻrinda sharq va magʻrib olimlari oʻrtasida alifbo harflari tartibida kichik farqlar boʻlganini ham taʼkidlash lozim.

— Soʻz oʻzagining oxirgi harfiga koʻra alifbo tartibi. Bu uslubda soʻzlar oʻzagining oxirgi harfiga qarab tartiblanadi. Faxruddin at-Turayhiy oʻzining “Majmaʼ al-bahrayn” asarida shu uslubdan foydalanganini aytib oʻtgan.

— Soʻzning talaffuz shakliga koʻra alifbo tartibi. Bu noyob uslubda soʻzlar oʻzgartirishsiz, yaʼni hadisda qanday kelgan boʻlsa, oʻsha holatida (qoʻshimchalari bilan birga) alifbo tartibida beriladi. Al-Gʻaznaviy oʻzining “Maqosid Abi Ubayd” asarida shu usulni qoʻllaganini zikr qilgan.

Yuqoridagi tahlillardan quyidagi xulosalarga kelish mumkin: “Gʻaribu-l-hadis”ga oid asarlar yagona metodologiya asosida yaratilmagan; ilmiy tahlilda asar yozish turlari va ularni tartibga solish uslublarini farqlash muhim; sohada asar yozishning sakkizta turi va ularni tasniflashning toʻrtta asosiy uslubi mavjud. Eng qadimgi uslub “musnad” boʻlsa, eng keng tarqalgani soʻz oʻzagining birinchi harfiga koʻra alifbo tartibida tasniflashdir. Ushbu metodologik xilma-xillik “Gʻaribu-l-hadis” yoʻnalishining naqadar boy va serqirra tarixga ega ekanligidan dalolat beradi.

Adabiyotlar:

1. Akash, A. (2019). Manohij al-lugʻaviyyin al-mutaqaddimin fi tafsir gʻarib al-hadis va taʼvil mukhtalifihi. Havliyyatu Kulliyat al-Lugʻa al-Arabiyya Binin bi-Jirja Jomiʼat al-Azhar, 22(2).
2. Faxroniy, A. (1996). Mazohir manhajiyya fi Foiq az-Zamaxshariy. Qohira.
3. Farohidiy, X. Kitob al-ayn. (M. al-Maxzumiy & I. as-Samarroi, Tahqiq). Bagʻdod: Dor va Maktabat al-Hilol.
4. Habashiy, A. (2004). Jomiʼ ash-shuruh va-l-havoshiy (3-nashr). Abu Dabi: Majmaʼ al-buhus va-d-dirosot.
5. Harbiy, I. (1985). Gʻarib al-hadis. (S. ibn Ibrohim, Tahqiq, 1-nashr). Jidda: Dor al-Madaniy.
6. Ash-Sharqoviy, S. (2001). Maʼojim gʻarib al-hadis va-l-asar va-l-istishhod bil-hadis fi-l-lugʻa va-n-nahv (1-nashr). Qohira: Maktabat al-Xonji.
7. Ibn as-Saloh, U. (2002). Maʼrifat anvoʻ ulum al-hadis (Muqaddimatu Ibn as-Saloh). (N. Itr, Tahqiq). Suriya va Bayrut: Dor al-Fikr va Dor al-Fikr al-Muosir.